

МАМЛЕКЕТТИК-ЖЕКЕ ӨНӨКТӨШТҮКТӨДӨ ООЗ ООРУЛАРЫНЫН ТӨРӨЛГӨ ЧЕЙИНКИ АЛДЫН АЛУУ ИШТЕРИН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН МУМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮ

МУРАТБЕКОВА АЙНУРА МУРАТБЕКОВНА

С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун саламаттыкты сактоону башкаруу жана экономика кафедрасынын аспиранты,
Бишкек, Кыргыз Республикасы

ДЖУРАЕВА ЧИНАРА МУРАТОВНА

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын аспиранты
Бишкек, Кыргыз Республикасы

АКМАТОВ МУСТАКИМ АБЫТКАНОВИЧ

С.Б. Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун саламаттыкты сактоону башкаруу жана экономика кафедрасынын аспиранты,
Бишкек, Кыргыз Республикасы

ТЕМИРБЕКОВ ИСЛАМ БООБЕКОВИЧ

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын аспиранты
Бишкек, Кыргыз Республикасы

ЮЛДАШЕВ ИЛЬШАТ МУХИТДИНОВИЧ

И.К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын балдар стоматологиясы кафедрасынын башчысы
Бишкек, Кыргыз Республикасы

Аннотация. Тиш кариесинин жана анын татаалдашууларынын алдын алуу заманбап медицинада жана стоматологияда эң татаал маселелердин бири болуп саналат. Кош бойлуу аялдардын тиш ден соолугу эненин да, түйүлдүктүн да ден соолугу үчүн ооз көңдөйүнүн ооруларын төрөткө чейин алдын алуу көз карашынан алганда абдан маанилүү. Мамлекеттик жана жеке клиникаларда стоматологиялык жардамды уюштурууну салыштырмалуу талдоо, көйгөйлөрдү аныктоо жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк механизмдин киргизүү зарылдыгын негиздөө максатында, акыркы 5 жылдагы кош бойлуу аялдардын медициналык карталары изилденген (мамлекеттик клиникада $n=86$, жеке клиникаларда $n=45$) жана $n=79$ мамлекеттик клиникадан жана $n=40$ жеке клиникалардан кош бойлуу аялдардын проспективдүү сурамжылоосу жүргүзүлгөн. Бейтаптардын стоматологиялык жардамга жеткиликтүүлүгү төмөн болгонуна карабастан, тиш кариесинин жана анын татаалдашууларынын кеңири таралышы байкалууда, бул дагы алдын алуунун жетишсиздигин жана стоматологиялык жардамга кечигип жетүүнү көрсөтүп турат. Мамлекеттик жана жеке клиникалардын ортосунда айырмачылыктар аныкталган. Мамлекеттик клиникалар туш болгон негизги кыйынчылыктар дарыгерлердин кош бойлуу аялдар үчүн алдын алуучу жардамга жана маалыматка жетишсиз көңүл бурушу, кезек күтүү тизмелеринин узундугу жана жеке сектордогу кымбат баалуу дарылоо болду. Мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү киргизүү жеткиликтүүлүк маселелерин чечип, инфраструктураны жакшыртып, ыңгайлуу, жогорку сапаттагы дарылоону камсыздай алат.

Ачык сөздөр: кош бойлуу аялдар, стоматологиялык саламаттыктын көрсөткүчтөрү, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк

Resume. Preventing dental caries and its complications is one of the most challenging issues in modern medicine and dentistry. The dental health of pregnant women is critical for the health of both mother and fetus, from the perspective of antenatal prevention of oral diseases. In order to conduct a comparative analysis of the organization of dental care in public and private clinics, identify problems and justify the need to introduce a public-private partnership mechanism, the medical records of pregnant women over the past 5 years were studied (in a public clinic $n=86$, in private clinics $n=45$) and a prospective survey of pregnant women from a public clinic $n=79$ and private clinics $n=40$. Despite low patient utilization for dental care, a high prevalence of dental caries and its complications is observed, further indicating inadequate prevention and delayed dental care. Differences were identified between the organization of public and private clinics. The main organizational challenges in public clinics included doctors' insufficient attention to preventative care and informing pregnant women, long waiting lists, and expensive treatment in the private sector. The introduction of public-private partnerships could address accessibility issues, improve infrastructure, and ensure comfortable, high-quality treatment.

Keywords: pregnant women, dental health indicators, public-private partnerships

Киришүү. Тиш ооруларынын алдын алуу, алардын кеңири таралышынан жана экзогендик (суунун курамы, тамактануу, социалдык жана экономикалык шарттар) жана эндогендик факторлор (анатомиянын, физиологиянын, иммунитеттин, тукум куучулуктун, жаш курактын, соматикалык статустун жеке мүнөздөмөлөрү) менен байланышкандыгынан улам, актуалдуу бойдон калууда. [2, 5].

Тиш кариесинин жана анын татаалдашууларынын алдын алуу көйгөйү заманбап медицинада жана стоматологияда эң татаал маселелердин бири болуп саналат жана көптөгөн изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бурду [1, 3, 12]. Балдар, мектеп окуучулары, аскерге чакырылгандар жана кош бойлуу аялдар менен стоматологиялык текшерүүнүн жана алдын алуу иштеринин жоктугу стоматологиялык патологиянын бардык түрлөрүнүн жана, эң оболу, кариестин жана анын татаалдашууларынын кескин өсүшүнө алып келүүчү олуттуу терс фактор болуп саналат [5]. Калктын санитардык-гигиеналык билиминин жана көндүмдөрүнүн төмөн деңгээли, ошондой эле алдын алуу программаларына катышууга мотивациянын жоктугу стоматологиялык оорулардын таралышынын жана интенсивдүүлүгүнүн өсүшүн аныктайт. [4, 7].

Тиш кариесинин жана анын татаалдашууларынын алдын алуу көйгөйү заманбап медицинада жана стоматологияда эң татаал маселелердин бири болуп саналат жана көптөгөн изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бурду [1, 3, 12]. Балдар, мектеп окуучулары, аскерге чакырылгандар жана кош бойлуу аялдар менен стоматологиялык текшерүүнүн жана алдын алуу иштеринин жоктугу стоматологиялык патологиянын бардык түрлөрүнүн жана, эң оболу, кариестин жана анын татаалдашууларынын кескин өсүшүнө алып келүүчү олуттуу терс фактор болуп саналат [5]. Калктын санитардык-гигиеналык билиминин жана көндүмдөрүнүн төмөн деңгээли, ошондой эле алдын алуу программаларына катышууга мотивациянын жоктугу стоматологиялык оорулардын таралышынын жана интенсивдүүлүгүнүн өсүшүн аныктайт. [3,11]. Ооз көндөйүнүн өнөкөт инфекцияларынын болушу кош бойлуу аялга да, түйүлдүккө да зыяндуу. Эненин тиш кариесин дарылабаган учурда балада эрте кариес пайда болушу мүмкүн. Ооздун гигиенасына тоскоол болгон объективдүү жана субъективдүү факторлор, ошондой эле татаал кош бойлуулук кош бойлуу аялдардын дээрлик 100%ында кездешкен сезгенүүчү пародонт ооруларынын — гингивиттин жана пародонттун — таралышына өбөлгө түзөт. [6,10]. Кош бойлуу аялдардын тиш ден соолугу ооз көндөйүнүн ооруларын төрөткө чейин алдын алуунун маанилүү аспектиси болуп саналат. Акыркысына келсек, алдын алуу чараларынын натыйжалуулугу шексиз. Кош бойлуулук учурунда ооз

көндөйүнүн ооруларын алдын алуу жана дарылоо эненин жалпы ден соолугун да, түйүлдүктүн өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү да камсыз кылат. Күнүмдүк ооз гигиенасы башка калк топторунун (балдар, мектеп окуучулары) күнүмдүк гигиенасынан айырмаланат, анткени ооз гигиенасын колдонгон аялдардын саны жыл сайын толугу менен өзгөрүп турат. [8,9]. Кош бойлуу аялдар арасында стоматологиялык маалымдуулуктун төмөндүгү жана тиш ооруларынын алдын алуу жана ооз көндөйүнүн гигиенасы боюнча мотивациянын жоктугу кеңири таралган көрүнүш. Көпчүлүк аялдар ооз көндөйүнүн гигиенасынын негизги эрежелерин билишсе да, респонденттердин 65% гана аларды аткарышат. Мамлекеттик камсыздандыруу каражаттары менен камтуу өтө төмөн, төрөткө чейинки клиникаларда стоматологиялык кабинеттер жетишсиз, ал эми мамлекеттик клиникалардагы кам көрүүнүн көлөмү жана сапаты минималдуу. Кырдаалды жакшыртуу үчүн кош бойлуу аялдарга стоматологиялык жардам көрсөтүүнү уюштурууда өзгөрүүлөр керек. Келечектүү чечимдердин бири - мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү (МЖӨ) киргизүү. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, жакшы уюштурулган МЖӨ долбоорлору саламаттыкты сактоо кызматтарына жетүүнү кеңейтип, алардын сапатын жакшырта алат [6]. Бир катар өлкөлөрдө баштапкы медициналык-санитардык жардам сыяктуу моделдерди ишке ашыруу саламаттыкты сактоонун натыйжаларынын жакшырышына алып келди [13]. МЖӨ эки системанын тең күчтүү жактарын айкалыштыруучу куралга айлана алат: мамлекеттик кепилдиктер аркылуу каржылоону жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле жеке клиникалар аркылуу заманбап жабдууларды, тажрыйбаны жана бейтаптардын ыңгайлуулугун колдонуу.

Изилдөөнүн максаты: Мамлекеттик жана жеке клиникаларда кош бойлуу аялдарга көрсөтүлүүчү стоматологиялык жардамдын уюштурулушун жана сапатын салыштырмалуу талдоо жүргүзүү, уюштуруу көйгөйлөрүн аныктоо жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк механизмдин киргизүүнү негиздөө.

Материалдар жана методдор. Максаттарга жетүү үчүн эки бөлүктөн турган изилдөө жүргүзүлдү: акыркы 5 жылда Бишкектеги мамлекеттик стоматологиялык клиникада (n=86) жана жеке стоматологиялык клиникаларда (n=45) стоматологиялык жардам алган кош бойлуу бейтаптардын медициналык карталарынын ретроспективдүү талдоосу; жана мамлекеттик стоматологиялык клиникада (n=79) жана жеке клиникаларда (n=40) дарыланган кош бойлуу аялдардын проспективдүү изилдөөсү (анкета). Анкетага 40 социалдык-демографиялык суроо жана сапатты, жеткиликтүүлүктү, аныкталган көйгөйлөрдү жана уюштуруу системасынан күтүүлөрдү баалоо кирген.

Каржылык жүктү баалоо үчүн бир тишти дарылоонун баасы жана ар бир бейтапка кеткен жалпы чыгымдар колдонулган. Маалыматтарды иштетүү сүрөттөмө статистикалык ыкмаларды жана StatTech v. 4.9.3. программаны колдонуу менен жүргүзүлдү.

Изилдөөнүн жыйынтыктары жана талкуу. Мамлекеттик клиникада текшерилген аялдардын орточо жашы $31,86 \pm 5,06$ жашты түздү, ал эми жеке клиникада бул көрсөткүч $29,53 \pm 5,38$ жашты түзгөн. Мамлекеттик клиникада дарыланган тиштердин саны бирден төрткө чейин болгон. Мындай төмөн кайрылуу көрсөткүчү кош бойлуу аялдар стоматологдорго пландаштырылган кайрылуулар же кадимки ооз гигиенасы процедуралары үчүн эмес, курч оору үчүн гана кайрылаарын көрсөтүп турат. Дарыланган тиштердин саны болжол менен бирдей болгон. Мамлекеттик клиникада дарылоо камсыздандыруу менен камсыздалат, анткени кош бойлуу аялдар бейтаптардын артыкчылыктуу категориясына кирет (14 жашка чейинки балдар, 70 жаштан ашкан пенсионерлер жана кош бойлуу аялдар). Бул категория үчүн Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММКФ) ар бир адамга 246,96 сом бөлөт. Жеке клиникада тиш дарылоонун орточо баасы 4300 сомду түзгөн. Бул бейтаптардын бюджетине олуттуу каржылык жүк түшүрүп, аларды пландаштырылган кайрылуулардан баш тартууга түртөт.

Оорулардын нозологиясы боюнча дентин кариесинин таралышы белгиленген - 40,7%; 95%, андан кийин өнөкөт апикалдык пародонтит (22,1%; 95%), курч фокалдык пульпит

(16,3%; 95%), пульпа некрозу (9,3%; 95%), өнөкөт гингивит (3,5%; 95%), катуу тиш ткандарынын башка аныкталбаган оорулары (2,3%; 95%), периапикалдык абсцесс (2,3%; 95%), өнөкөт жалпыланган пародонтит (2,3%; 95%), курч апикалдык пародонтит (1,3%; 95%). Жеке клиникалардын маалыматтарын талдоо болжол менен ошол эле маалыматтарды көрсөтөт. Кариестин жана анын татаалдашууларынын жогорку таралышы, келүүлөр менен талданганда, мамлекеттик жана жеке клиникаларда бейтаптардын алдын алуу жана кеч дарылоо жетишсиз экендигин көрсөтүп турат.

Кариести жана анын татаалдашууларын дарылоонун негизги ыкмаларын изилдөө көрсөткөндөй, мамлекеттик жана жеке клиникаларда салыштырмалуу эң көп колдонулган дарылоо процедуралары тамыр каналын пломбалоо (эндодонтиялык дарылоо) жана кариести пломбалоо болгон. Кесипкөй ооз көңдөйүн тазалоо түрүндөгү алдын алуучу жардам өтө сейрек кездешет, айрыкча мамлекеттик клиникаларда (5,8%), ал эми жеке клиникаларда 20,7%, анткени бул жакшыраак жабдуулар жана узак кабыл алуу убактысынан улам болгон.

Мамлекеттик жана жеке менчик стоматологиялык клиникаларда көрсөтүлгөн медициналык жардамдын сапаты боюнча кош бойлуу аялдардын пикирин изилдеген анкеталарды талдоо жыйынтыктары көрсөткөндөй, мамлекеттик клиникаларда дарыланган кош бойлуу аялдар стоматологиялык жардамдын уюштурулушуна жеке клиникалардагы бейтаптарга караганда (67,5%) анча канааттанышпайт (43%); ошондой эле, мамлекеттик клиникалардан сурамжыланган бейтаптардын 57% гана кабыл алууга кезектин жоктугуна канааттанышат, ал эми жеке клиникалардагы бейтаптар кезектин жоктугуна көбүрөөк канааттанышат (82,7%). Алардын ою боюнча, стоматологиялык жардамды уюштуруудагы көйгөй эмнеде деген суроого мамлекеттик клиникалардагы кош бойлуу аялдардын 53,2%ы кезекке турууга кезек күтүп жатышат деп жооп беришкен, ал эми жеке клиникалардагы кош бойлуу аялдар үчүн көйгөй кымбат дарылоо (55%) жана акы төлөнүүчү кызматтар (25%) болгон; ал эми стоматологиялык кызматтарды толук камсыз кылууга эмне өбөлгө түзө алат деген суроого мамлекеттик клиникалардагы кош бойлуу аялдар (38%) - жогорку сапаттагы материалдар менен жогорку сапаттагы дарылоо жана (34,2%) - медициналык камсыздандыруу деп жооп беришкен, ал эми жеке клиникалардагы кош бойлуу аялдар үчүн эң жакшы чечим медициналык камсыздандыруу (52,5%) жана акысыз дарылоо (35%) болуп көрүнөт.

Бишкектеги мамлекеттик жана жеке клиникаларда кош бойлуу аялдарга стоматологиялык жардам көрсөтүүнү салыштырмалуу талдоо бир катар чечилбеген маселелерди аныктады. Кош бойлуу аялдар арасында стоматологиялык жардамга кайрылуунун төмөн көрсөткүчтөрү аныкталды; кош бойлуу аялдар көбүнчө стоматологиялык жардамга катуу ооруганда гана кайрылышат, күнүмдүк алдын алуу процедураларынан качышат. Натыйжада, төрөткө чейин жасалган стоматологиялык дарылоолордун саны мамлекеттик жана жеке клиникаларда аз. Бул алдын алуу чараларынын маанилүүлүгүнө жана тиш кариесинин жана пародонт ооруларынын татаалдашпаган түрлөрүн өз убагында дарылоого жетиштүү көңүл бурулбай жатканын көрсөтүп турат. Ошентип, биздин изилдөөгө ылайык, негизги стоматологиялык процедуралар эндодонтиялык дарылоо жана тиш пломбалары болгон, ал эми алдын алуу кызматтары, айрыкча мамлекеттик клиникаларда төмөн болгон: жеке клиникаларда 20,7% менен салыштырганда, 5,8% гана кесипкөй ооз көңдөйүн тазалоодон өтүшкөн. Бул айырмачылык жеке мекемелердеги жабдуулардын жакшыраак болушу менен түшүндүрүлөт (мисалы, кесипкөй ооз гигиенасы шаймандарынын (Air Flow жана УЗИ скейлерлери) болушу жана адистин бир кабыл алууга көбүрөөк убакыт коротушу). Кош бойлуу аялдар көп учурда дарылоону оор учурга чейин кечиктиришет, бул оорулардын өнүгүшүнө алып келет. Мекемелердин өздөрү курч ооруларды дарылоого гана көңүл бурушат. Бул жеке клиникалардын кош бойлуулук учурунда тиш ооруларын алдын алуу жана дарылоо боюнча учурдагы сунуштар жөнүндө кабардар эместигинен улам болушу мүмкүн.

Мындан тышкары, жеке клиникаларда стоматологиялык жардамга жеткиликтүүлүк баалардын жогору болушунан улам чектелүү, бул бейтаптарды тезинен дарылануудан баш

тартууга түртөт. Мамлекеттик клиникаларда кош бойлуу аялдарды дарылоо акысыз (кош бойлуу аялдар желөкпул алууга укуктуу), бирок ар бир бейтапка бөлүнгөн каржылоо номиналдык сумма менен чектелет (Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун алкагында 246,96 сом). Каржылоонун чектелүүлүгү кам көрүүнүн сапатына жана бейтаптардын ыңгайлуулугуна терс таасирин тийгизет, муну кош бойлуу бейтаптардын сурамжылоосу көрсөтүп турат, алар негизги уюштуруучулук кыйынчылыктар катары кезекке туруу тизмесин (53,2%) жана стоматологдун убактысынын жетишсиздигин белгилешкен. Жеке клиникаларда бейтаптардын негизги тынчсыздануулары кымбат баалуу стоматологиялык дарылоо (55%) жана акы төлөнүүчү кызматтар (25%) болгон. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММКФ) аркылуу каржылоону көбөйтүү жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк (МЖӨ) механизм ишке ашыруу чечим болуп көрүнөт. Бул механизм каржылоо маселесин чечип, инфраструктураны жакшыртып, кош бойлуу аялдардын жеткиликтүү, ыңгайлуу, өз убагында жана жогорку сапаттагы медициналык жардамга ээ болушун камсыздайт.

Ошентип, кош бойлуу аялдардын арасында тиш доктурга кайрылуу көрсөткүчү төмөн экени аныкталды, бул негизинен катуу оорудан улам болгон. Пландалган кайрылуулардын жана ооз көңдөйүнүн гигиенасынын күнүмдүк процедураларынын саны аз болгон. Жеке клиникалардын маалыматтарын талдоо көрсөткөндөй, бейтаптар тиш кариесин дарылоо үчүн көбүрөөк кайрылышкан, ал эми кариестин татаалдашуулары (пульпит, апикалдык пародонтит) үчүн азыраак кайрылышкан. Кариестин жана анын татаалдашууларынын жогорку таралышы алдын алуунун жетишсиздигин жана кеч кайрылгандыгын көрсөтүп турат. Жеке клиникада бир тишти дарылоонун баасы 4300 сомду түздү, бул бейтаптардын бюджетине олуттуу каржылык жүк түшүрүп, пландаштырылган кайрылууларды кечендетип жатат. Мамлекеттик стоматологиялык клиникада дарылоо Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан каржыланат. Негизги стоматологиялык процедуралар эндодонтиялык дарылоо жана тиш пломбалары болгон, ал эми алдын алуу кызматтары, айрыкча мамлекеттик клиникаларда төмөн болгон – жеке клиникаларда 20,7% менен салыштырганда, 5,8% гана кесипкөй ооз көңдөйүн тазалоодон өтүшкөн. Бул айырмачылык жеке мекемелердеги жабдуулардын жакшыраак болушу жана адистердин кабыл алууга көп убакыт коротушу менен түшүндүрүлөт. Бул кырдаалды чечүүнүн жолу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММКФ) аркылуу каржылоонун көбөйүшү, ошондой эле көптөгөн өлкөлөр көрсөткөндөй, мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү (МЖӨ) киргизүү болуп көрүнөт.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Зойиров Т. Э., Содикова Ш. А. Стоматологическое здоровье беременных женщин (обзор литературы). – Вестник науки и образования. – 2020. - № 22. – С 44-52.
2. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний. – М., 2001. – 188с.
3. Орехова, Н.С. Клиника, лечение и профилактика гингивита у беременных. //Стоматология детского возраста и профилактика. — 2007. -№2.- С.3-6.
4. Тихонова, С.Н. Особенности стоматологической патологии и организации стоматологической помощи беременным женщинам. //Кремлевская медицина. Клинический вестник.-2012.-№ 1.-С. 26 -29.
5. Ширинова Х.Х. Сравнительный анализ клинической эффективности различных методов лечения больных генерализованным пародонтитом средней тяжести. //Новый день в медицине. - 2017. № 1 (17). С. 100-103.
6. Якубова И.И., Кузьмина В.А. Опыт внедрения программы профилактики стоматологических заболеваний у беременных женщин в условиях большого города // Пародонтология. - 2016. - №2. - С.76-79.
7. American Public Health Association. Improving Access to Dental Care for Pregnant Women through Education, Integration of Health Services, Insurance Coverage, an Appropriate Dental Workforce, and Research. — 23.10.2020. — URL: <https://apha.org/policy-and-advocacy/public-health-policy-briefs/policy-database/2021/01/12/improving-access-to-dental-care-for-pregnant-women>.
8. Faghih Akhlaghi M, et al. Optimized Drug Therapy in Dental Care of Pregnant Women. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery. 2023; 12(4): 28-35.
9. How public-private partnerships can give more people better healthcare // World Economic Forum. – 16.12.2021. – URL: <https://www.weforum.org/stories/2021/12/how-public-private-partnerships-can-give-more-people-better-health>
10. Lohana M.H., Patange R.P., Suragimath G., Zope S. A prospective cohort study to assess and correlate the maternal periodontal status with their pregnancy outcome. J. Obstet. Gynecol. India. 2017; 67 (1): 27-32. DOI: 10.1007/s13224-016-0920-0.
11. Oripova F.Sh, Nuraliev N.A., Ikhtiyarova G.A. Diagnostic Value Determination of Antibodies to Antigens of Micro - organisms in women with inflammatory diseases of the pelvic organs // American journal of medicine and medical sciences, 2020. № 10(2). P. 124-126.
12. Raber-Durlacher J.E, van Steeibergen T.J, van der Velden U, de Graaff J, Abraham-Inpijn L. // J. Clin. Periodontol. - 1994. - Vol.21. - P.549-581.
13. Tabrizi J. S., Azami-Aghdash S., Gharaee H. Public-Private Partnership Policy in Primary Health Care: A Scoping Review // Journal of Primary Care & Community Health. – 2020. – Vol. 11. – 25 Aug. –URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7453464>